

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И СРЕДСТВА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА

Курбонов Собир Султонович

Независимый исследователь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17193152>

В современном правовом государстве право на охрану здоровья является одной из важнейших социальных ценностей, обеспечивающих устойчивое развитие общества и защиту интересов личности.

Статья 48 Конституции Республики Узбекистан закрепляет право граждан на охрану здоровья и пользование квалифицированной медицинской помощью. Данная конституционная норма имеет особое значение как одно из ключевых направлений обеспечения прав человека. Рассмотрение роли органов прокуратуры в реализации этого права представляет собой важную задачу для оценки эффективности современной правовой системы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, почти половина населения мира не охвачена необходимыми медицинскими услугами в полном объёме. Более 800 миллионов человек, то есть около 12 процентов населения планеты, расходуют не менее 10 процентов своих доходов на медицинские услуги. При этом лечение составляет лишь 10 процентов факторов, влияющих на состояние здоровья. Наследственные факторы определяют 15 процентов, окружающая среда — 20 процентов, а решающее значение имеет образ жизни, на долю которого приходится 55 процентов.

Право граждан на получение квалифицированной медицинской помощи различными специалистами оценивается как одно из важнейших социальных прав, содержание которого раскрывается в нескольких аспектах. Так, здоровье граждан рассматривается как: основной инструмент обеспечения мира и безопасности; обязанность государства перед гражданами; одно из главных средств обеспечения человеческой безопасности; основа государственной безопасности; социальная ценность и источник благополучия.

Следует подчеркнуть, что в таких исторических документах, как Билль о правах США 1791 года, Великая хартия вольностей (Magna Charta) 1215 года, а также британский Билль о правах 1689 года, нормы о праве на квалифицированную медицинскую помощь отсутствуют.

На международном уровне закрепление права на охрану здоровья связано с принятием в 1946 году Устава Всемирной организации здравоохранения, а также с Всеобщей декларацией прав человека 1948 года, где, хотя прямо и не формулируется «право на медицинскую помощь», но положения статьи 25, часть 1, стали основой для его последующего развития.

Национальное законодательство Республики Узбекистан строится на универсальных международных актах. Конституция Узбекистана закрепляет приоритет интересов личности над интересами государства, признаёт права и свободы человека высшей ценностью и гарантирует право на квалифицированную медицинскую помощь в статье 48.

Особое внимание заслуживает правовой анализ термина «квалифицированная медицинская помощь». Согласно толковому словарю узбекского языка, «малака» означает «способность, опыт, навык», а «малакали» — «обладающий высокой квалификацией, большим опытом». Следовательно, речь идёт о предоставлении медицинской помощи специалистами, обладающими соответствующими знаниями и опытом.

Важные гарантии обеспечены подзаконными актами. Так, согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 25 января 2018 года № ПП-3494, скорая и неотложная медицинская помощь предоставляется населению бесплатно во всех медицинских учреждениях, независимо от формы собственности. Отказ в оказании квалифицированной помощи в ситуациях, угрожающих жизни, запрещён. Постановление Кабинета Министров от 30 сентября 2019 года № 832 утвердило Положение о формировании перечня объёмов медицинской помощи, финансируемой из государственного бюджета.

Согласно законодательству Республики Узбекистан, органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением конституционных прав граждан, включая право на охрану здоровья. В соответствии со статьёй 2 Закона «О прокуратуре», основными задачами органов прокуратуры являются обеспечение верховенства закона, укрепление законности, защита прав и свобод граждан, интересов общества и государства, а также предупреждение правонарушений.

Статья 24 указанного Закона закрепляет, что предметом прокурорского надзора является соблюдение прав и свобод граждан министерствами, ведомствами, органами самоуправления, общественными объединениями, предприятиями, организациями, а также

должностными лицами. В свою очередь, статья 25 обязывает прокурора рассматривать обращения граждан о нарушении их прав, принимать меры по восстановлению нарушенных прав и привлечению виновных к ответственности.

Особое значение имеет надзорная деятельность прокуроров в сфере здравоохранения. В случаях нарушения законодательства в данной сфере прокурор применяет протест, представление, постановление и другие документы прокурорского надзора. В соответствии со статьей 38 Закона о прокуратуре, прокурор вносит протест против документа, противоречащего закону, в орган, принявший данный документ, или в вышестоящий орган.

Необходимо отметить, что в современный период был проведен ряд крупных научных исследований по тенденциям развития права на пользование медицинскими услугами и прав личности на здоровье. В частности, в исследовательской работе, опубликованной V.Rumbold в 2017 году, отмечается, что задачи по обеспечению всеобщего охвата здравоохранения в мире, поставленные в рамках программы Целей устойчивого развития, утвержденной Всемирной организацией здравоохранения, Всемирным банком и ООН, являются наиболее важной политикой в сфере здравоохранения на сегодняшний день.

В крупном исследовании, проведенном R.Magnusson, с экологической, социальной, социологической и правовой точек зрения проанализированы необходимость обеспечения государствами права человека на охрану здоровья и пользование медицинскими услугами, и насколько это важно для развития самого государства.

В заключение следует отметить, что статья 48 Конституции Республики Узбекистан гарантирует право граждан на охрану здоровья и пользование квалифицированными медицинскими услугами. Особое значение в реализации данного права имеет роль органов прокуратуры.

Органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением требований законодательства в сфере здравоохранения, обеспечивают право граждан на пользование медицинскими услугами, принимают эффективные меры по предупреждению и устранению правонарушений в данной сфере.

В настоящее время наряду с конституционными, административно-правовыми и гражданско-правовыми, уголовно-правовыми средствами обеспечения права на пользование медицинскими услугами происходит

процесс формирования самостоятельных правовых отраслей, таких как медицинское право в области права. Деятельность органов прокуратуры является важной гарантией обеспечения права на охрану здоровья, и существует необходимость дальнейшего повышения эффективности надзора в данной сфере.

Список литературы:

1. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотлари. 2023.
2. Бушуева В. П. Конституционное право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь в Российской Федерации на современном этапе. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. 2006.
3. Toebe V. The right to health as a human right in international law // Refugee Survey Quarterly. 2001. Т. 20. № 3.
4. Каменская Н. А. Конституционное право на охрану здоровья и медицинскую помощь: современные гарантии обеспечения, принципы реализации и механизмы защиты. Дисс. 2011.
5. Холодова Т. Ю. Конституционно-правовое обеспечение прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь в Российской Федерации. Автореф. дис. М., 2007.
6. Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории права. Саратов: СГАП, 2003.
7. Колоткина О. А. Право личности на безопасность: Понятие и механизмы обеспечения в РФ. Дисс. Саратов, 2009.
8. Адаменя Д. В. Билль о правах 1791 г.: десять поправок к Конституции США. 2020.
9. Johnson V. R. The Great Charter // Texas Bar Journal. 2015. № April.
10. Томсинов В. А. «Славная революция» 1688–1689 годов в Англии и Билль о правах. М., 2010.
11. World Health Organization. Minutes of the Technical Preparatory Committee for the International Health Conference. Paris, 1946.
12. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.
13. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А. Мадвалиев таҳрири остида (2006–2008).
14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 25 январдаги ПҚ-3494-сон қарори.
15. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 30.09.2019 й., 09/19/832/3842-сон.
16. Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре».

17. Toebes B. et al. (ed.). The right to health: a multi-country study of law, policy and practice. Springer, 2014.
18. Rumbold B. et al. Universal health coverage, priority setting, and the human right to health // The Lancet. 2017. T. 390. № 10095.
19. Magnusson R. Advancing the right to health: the vital role of law. WHO, 2017.

